

Ferramenta da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): Escala de Avaliação de Assertividade (RAS)

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Assertividade (RAS) é uma ferramenta utilizada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para mensurar o nível de assertividade do indivíduo, ou seja, sua habilidade em expressar seus pensamentos, sentimentos e desejos de maneira direta, clara e respeitosa, sem violar os direitos dos outros.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "assertividade" tem origem no latim *assertus*, particípio passado de *asserere*, que

Enciclopédia da Conscienciologia
significa "afirmar", associado ao sufixo -idade,
indicando qualidade.

Sinonimologia: Escala de Assertividade; Inventário
de Assertividade.

Neologia: O termo "Escala de Avaliação de
Assertividade" é uma neologia técnica no âmbito da
Terapia Cognitivo-Comportamental.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene gerado durante a
aplicação da RAS, caracterizado por pensamentos
relacionados à avaliação e ao desenvolvimento da
assertividade.

Fatologia: A Escala de Avaliação de Assertividade
(RAS) consiste em um instrumento composto por
uma série de itens que avaliam diferentes aspectos
do comportamento assertivo, como a capacidade de
expressar opiniões, dizer "não" quando necessário,
expressar desacordo de forma adequada e solicitar
mudanças de comportamento em outras pessoas.
Os itens são respondidos pelo próprio indivíduo em
uma escala de Likert, geralmente variando de
"discordo totalmente" a "concordo totalmente".

Enciclopédia da Conscienciologia

A análise dos resultados permite ao terapeuta avaliar o nível de assertividade do paciente, identificar padrões de comportamento passivo, agressivo ou assertivo e planejar intervenções terapêuticas direcionadas ao desenvolvimento de habilidades assertivas. Além disso, a RAS pode ser utilizada ao longo do processo terapêutico para monitorar a evolução do paciente e a eficácia das intervenções realizadas.

Parafatologia: A percepção extrafísica das interações energéticas e parapsíquicas envolvidas na aplicação e análise dos resultados da RAS, contribuindo para uma compreensão ampliada dos processos terapêuticos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A integração da RAS com outras técnicas terapêuticas, como o treinamento assertivo, a reestruturação cognitiva e a dessensibilização sistemática, potencializando os resultados do tratamento.

Principiologia: O princípio da autoconsciência assertiva, que sugere que o desenvolvimento da assertividade está relacionado à consciência e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autopercepção do próprio comportamento
comunicativo.

Tecnologia: O uso de versões informatizadas da RAS, disponíveis em formato de aplicativos ou softwares, para facilitar a aplicação, tabulação e análise dos resultados, tornando o processo mais ágil e eficiente.

Voluntariologia: A disposição voluntária do paciente em responder à RAS como parte do seu comprometimento com o processo terapêutico e busca por mudanças pessoais.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta cognitivo-comportamental; o paciente em terapia; o pesquisador em psicoterapia cognitivo-comportamental.

Masculinologia: O terapeuta; o aplicador da RAS; o analista comportamental.

Femininologia: A terapeuta; a supervisora da aplicação da RAS; a pesquisadora em psicologia clínica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens paciente; o Homo sapiens estudioso da psicologia.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de item da RAS poderia ser: "Expressar minha opinião claramente é importante para mim". O indivíduo responderia indicando seu grau de concordância com a afirmação em uma escala de Likert.

Culturologia: A RAS é utilizada em diferentes culturas ao redor do mundo, adaptada aos valores, contextos e características socioculturais específicas de cada população.

VI. Acabativa

Remissologia: Para uma compreensão mais aprofundada sobre a utilização da Escala de Avaliação de Assertividade na Terapia Cognitivo-Comportamental, recomenda-se a consulta a obras especializadas em psicoterapia cognitivo-comportamental, como os escritos de Aaron Beck, Judith Beck e David Burns.

Enciclopédia da Conscienciologia